

PEDAGOGICAL SCIENCES

A CONCEPT FOR HEALTH EDUCATION TRAINING PROGRAM

Terzieva G.

*Assistant Professor, PhD in Pedagogy
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria*

КОНЦЕПЦИЯ НА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ПО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Терзиева Г.

*Асистент, доктор
Тракийски университет, Стара Загора, България
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6912852>*

Abstract

The aim of this article is to present a concept for a health education training program in for students majoring in "Preschool and Primary School Pedagogy" and "Primary School Pedagogy with a Foreign Language" at the Faculty of Education at Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria. The discipline is aimed at forming health knowledge and skills, readiness of future primary teachers to teach health topics at the elementary stage of the basic education level.

Анотация

Целта на тази статия е представяне на концепция за обучителна програма по здравно образование за студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” и „Начална училищна педагогика с чужд език“ на Педагогически факултет при Тракийски университет, Стара Загора, България. Дисциплината е насочена към формиране здравни знания и умения, готовност у бъдещите начални учители да преподават здравни теми в начален етап на основната образователна степен.

Keywords: pedagogical students, future primary teachers

Ключови думи: студенти педагози, бъдещи начални учители

Здравното образование е вид обучение, организирана учебна дейност, насочена към усвояване на здравно-хигиенни знания, придобиване на умения, навици и развиване на възгледи, убеждения, ценности, мотиви и самосъзнание за опазване на здравето [4, с. 89]. То изучава закономерностите за формиране и укрепване на здравето и разработване на пътища за повишаване на здравната култура, изграждане на собствен здравословен стил на живот и здравно поведение [7, с. 10].

През 2016 г. се обнародва и влиза в сила Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, която се допълва и изменя през 2018 г. Чрез нея се определят основните области на здравно образование: психично здраве и личностно развитие; физическо развитие и дееспособност; превенция на употребата на психоактивни вещества; безопасност и първа помощ; сексуално здраве и сексуално преносими инфекции; лична хигиена; хранене. Посочват се рамковите изисквания за резултатите от проведеното обучение във всяка една област под формата на знания, умения и отношения, съобразени с етапа и степента на образование. В училище здравното образование се осъществяват в процеса на всички видове училищна подготовка - общообразователна, разширена, профилирана, професионална и допълнителна. Провежда се в часа на класа, в

заниманията по интереси в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие [5]. В начална степен основните учебни предмети, по които се придобиват здравни знания и умения, са родинознание, човек и природа, физическо възпитание и спорт, час на класа, както и интегрирано във всички останали.

През 2021 г. се изменя и допълва Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, първоначално приета и обнародвана през 2016 г. В нея се посочват необходимите компетентности, които трябва да придобие студентът по време на академичното си обучение, за да упражнява професията. Важно за бъдещия начален учител е да овладее знания от научните области (включително и от здравното образование), на които съответстват учебните предмети от началния етап на основното образование, да усвои умения за адаптиране на тези знания към възрастовите особености и степента на познавателно развитие на учениците и да формира готовност за преподаване по подходящ начин на учебното съдържание [6].

Целта на тази статия е представяне на концепция за обучителната програма „Здравно образование“ в обучението на студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” и „Начална училищна педагогика с чужд език“ на Педагогически факултет при Тракийски университет. Дисциплината е избираема

и се провежда през шести семестър с хорариум от 30 часа – 15 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения. Насочена е към формиране на компетентности в онази част от здравното образование, към която имат отношение началните учители.

Основна цел на курса е придобиване на широк теоретичен базис от знания от съответните области на здравно образование, формиране на умения за адаптирането на тези знания към особеностите и моментното когнитивно развитие на 7-11-годишните деца и готовност за преподаване и провеждане на обучение, съобразно със здравно-хигиенните изисквания.

В резултат на специализираната подготовка студентът:

- усвоява знания за: компонентите и рисковите фактори за здравето; целта, задачите и принципите на здравното образование; подходите и методите на здравно образование; аспектите на психическото здраве; строежа и функциите на човешкото тяло; влиянието на физическите упражнения и спорта върху различните органи и системи; негативното влияние на различните психоактивни вещества върху човека и здравето му; последователността на действие при оказване на първа помощ при инциденти; анатомичните особености на мъжа и жената и процеса на размножаване; профилактиката на заболяванията, предавани по полов път; профилактиката на социално значими заболявания в детска възраст; личната хигиена; работоспособността и умората на ученика и дневния режим; значението на различните вещества в храната за организма; принципите на здравословно, пълноценно, разнообразно и балансирано хранене;

- овладява умения за: адаптирането на учебния материал от различните области на здравното образование към възрастовите и когнитивни възможности на учениците от начален етап; изработването и представянето на презентация на здравна тема по подходящ начин; оформянето на седмична учебна програма, съобразена с хигиенните изисквания към умствения труд, съставянето на здравословно седмично меню и изграждането на оптимален дневен режим за 7-11-годишни деца;

- формира компетентности за: преподаването на учебното здравно съдържание по подходящ начин, интегрирано в различните учебни предмети в начален етап на основното образование; организирането на учебен процес, съобразен със здравно-хигиенните изисквания.

Учебното съдържание на дисциплината „Здравно образование“ се разпределя в два блока. Първият блок е теоретичен и въвеждащ и има за цел студентите да се запознаят със същността и основните характеристики на здравното образование. Вторият блок е с практико-приложна насоченост и е разделен на седем части в зависимост от тематичната област на здравното образование - психично здраве и личностно развитие; физическо развитие и дееспособност;

превенция на употребата на психоактивни вещества; безопасност и първа помощ; сексуално здраве и сексуално преносими инфекции; лична хигиена; хранене.

Организацията на обучението търси оптимално съчетаване на формите за планиране заетостта на студентите и на подходящите методи на обучение с цел постигане на по-висока степен на усвояване на преподавания материал, дори и в условия на онлайн обучение.

В етапа на формиране на нови знания в областта на здравното образование словесните и нагледни методи се съчетават с презентация. Устното изложение на преподавателя се комбинира с богато онагледяване чрез картини, рисунки, снимки, аудио и видео материали, както и с демонстриране на конкретни действия. От студентите се изисква да възприемат, разберат и запомнят поднесената информация.

В етапа на затвърдяване на учебния материал се използват методи, които предполагат по-голяма активност от страна на студентите. Прилага се съчетание от различни интерактивни методи: дискусия, решаване на казус, симулация.

В семинарите упражнения се провежда дискусия по теми от здравното образование. Като самостоятелна извънаудиторната заетост студентите работят по решаването на два казуса.

Първият е свързан с изработване на презентация от всяка една област от здравното образование. Използва се интегрираният подход с прилагане на цифровите технологии с цел засилване интереса от страна на участниците и по-ефективно обучение [1, с. 137; 12, с. 9]. Създават се възможности всеки бъдещ учител да придобие достатъчно знания и умения за използването на информационни и комуникационни технологии и прилагането им при изработване и по-късното модифициране и обогатяване на собствено дигитално съдържание [10, с. 47; 11, с. 153]. Всеки студент представя задължително една от презентациите си в симулативни условия, след което извършва самооценка на изявата си. Чрез използването на рефлексивни инструменти се очертават проблемните полета в обучението на студентите [8, с. 34].

Вторият казус е насочен към разработване на седмичен дневен режим на ученик в начална училищна възраст, който е съобразен с принципите на личната хигиена и здравно-хигиенните изисквания към учебния умствения труд и храненето. Дейностите, които студентите извършват, са на продуктивно-творческото равнище и изискват субективно, индивидуални творчески търсения на различни пътища за оформяне на становище по казуса. По този начин се търси формиране на траен интерес у обучаваните и потребност за решаването на поставените задачи [2, с. 224; 3, с. 19-20; 9, с. 67].

Очакваните резултати от обучението се формират на три равнища: *базово*, обхващащо запомнянето, разбирането, възпроизвеждането и интерпретирането на здравна информация;

оптимално, свързано със способността да се приложи наученото в нови и конкретни ситуации; *пределно*, предполагащо разбиване на материала и достигане до изводи при липса на информация, творческото му обединяване с интегриране на наученото от други области, аргументирана оценка на значимостта на получения продукт за конкретните цели.

Определяне нивото на формиране на здравни компетентности у студентите става на база три компонента: *тест* - за оценка теоретичните знания в областта на здравното образование; *решение на казус 1 - презентация* – за оценка уменията за оформяне и представяне по подходящ начин на презентации на здравна тематика; *решение на казус 2* – за оценка готовността да се организира хигиенно-съобразен обучителен процес.

Предимството на така представената концепция за обучение по здравно образование е, че може да се реализира и в условията на онлайн обучение. Във всеки случай се създават условия за задълбочаване на здравни знания, усвояване на умения да се преподават по подходящ за 7-11-годишни деца начин и изграждане на готовност за осъществяване на учебен процес, съобразен със здравно-хигиенните изисквания. Всичко това ще допринесе за формирането на професионално-педагогическата компетентност в областта на здравето, необходима за успешната бъдеща реализация в условията на началното училище.

Използвана литература:

1. Арнаудова-Отузбирова, А. Влияние на съдържателно-езиково интегрираното обучение върху някои резултати от обучението на студентите по педагогика. Годишник на Педагогически факултет - Тракийски университет. т. 14, Стара Загора. 2017. стр. 129-139
2. Желева-Терзиева, Д. Концепция за учебна програма по спортна анимация за бъдещи педагози. Годишник на Педагогически факултет - Тракийски университет. т. 14, Стара Загора. 2017. стр. 219-227
3. Желязкова, З. Ефективно усвояване на английска граматика. За английската граматика,

между каноничното и иновативното. Стара Загора: Кота. 2018.

4. Колева, Н. Училищна хигиена и здравно образование. София: УИ "Св. Климент Охридски. 2014

5. Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, в сила от 11.10.2016 г.; изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.

6. Постановление № 27 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

7. Проданов, Г. Хигиена и здравно образование. Пловдив: Астарта, 2011

8. Сидерова, Д. Поглед към текстоцентризма при практическото приложение на познанието в областта на българския език и литературата (с проекция към образованието на бъдещи детски и начални учители). Глава от монография „Компетентностен подход в обучението на студенти от педагогически специалности“ Стара Загора: Кота. 2021. стр. 8-41

9. Темникова, М. Етапи и дейности за развитие на практико-приложни компетентности при студентите по методика на обучението по математика (предучилищно образование и начален етап на основната образователна степен)“ Глава от монография „Компетентностен подход в обучението на студенти от педагогически специалности“ Стара Загора: Кота. 2021. стр. 42-79

10. Тилева, А. Подобряването на дигиталните компетенции на учителите от детските градини като компонент на качествено образование. Електронно списание "Педагогически форум", бр. 3. Стара Загора. 2019. стр. 43-49

11. Трифонова, М. Компетенции за създаване на учебни ресурси в дигитална среда. Годишник на Педагогически факултет - Тракийски университет. т. 15, Стара Загора. 2018. стр. 136-154

12. Tsenkova A., Borisova T., Branekova D., Otouzbirova-Arnaudova A., Zafirov H., Pavlova M., Digital and Language Educational Environment for the Formation of Professional Competences during the Training of Pedagogy students, Sciences of Europe (27), Vol. 3, 2018, pp 3-10